

UDC: 37.013.42:004.9(075.8)

RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA BO'LAJAK BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINING EVRISTIK QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH

DEVELOPING THE HEURISTIC ABILITIES OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN A DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT

ФОРМИРОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ

Xo'jayeva Gulyora Atabek qizi ^[0009-0004-3990-2551]

Fan va texnologiyalar universiteti, "Aniq fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi

Khojaeva Gulyora Atabek kizi

University of science and technologies, senior lecturer of the department «Exact Sciences»

Хужаева Гулёра Атабек кизи

Университет науки и технологий, старший преподаватель кафедры «Точных наук»

E-mail: msgulyora1993@gmail.com; **Phone:** +998939339493

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining evristik qobiliyatini shakllantirish masalasi nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim tizimi shaxsning ijodkorligini rivojlantirishni, mustaqil fikrlash, muammo yechimini topish va noodatiy vaziyatlarda samarali qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishni talab etadi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar keng qo'llanilayotgan hozirgi davrda o'qituvchidan nafaqat pedagogik mahorat, balki innovatsion yondashuv, axborot-kommunikatsion kompetensiyalar hamda evristik fikrlash darajasi yuqori bo'lishi zarur. Maqolada evristik qobiliyatning mazmuni, uning tarkibiy qismlari - ijodiy tafakkur, muammoli vaziyatni tahlil qilish, alternativ yechimlarni taklif etish, mantiqiy mulohaza yuritish va refleksiya kompetensiyalari - ilmiy adabiyotlar asosida yoritiladi. Shuningdek, raqamli ta'lim muhiti ushbu qobiliyatlarni rivojlantirish uchun qanday pedagogik imkoniyatlar yaratishi o'rganiladi. Xususan, onlayn platformalar, raqamli simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar, interaktiv topshiriqlar, muammoli vaziyatlarga asoslangan dars modullari va sun'iy intellektdan foydalanish usullari samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqotda bo'lajak o'qituvchilar evristik faoliyatini faollashtirishga qaratilgan o'quv topshiriqlari, metodik yondashuvlar va raqamli vositalar asosida ishlab chiqilgan model taklif etiladi. Ushbu model talabalarni mustaqil izlanishga, kreativ g'oyalarni ilgari surishga, ta'lim jarayonida interaktiv hamkorlikni kuchaytirishga yordam beradi. Maqola natijalari raqamli ta'lim sharoitida pedagogik innovatsiyalarni joriy etish, boshlang'ich ta'lim yo'nalishida kadrlar tayyorlash sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, raqamli kompetensiya, evristik qobiliyat, evristik yondashuv, boshlang'ich ta'lim metodikasi, pedagogik innovatsiyalar, axborot-

kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli pedagogika, muammoli ta'lim texnologiyalari, kreativ fikrlash, tanqidiy tafakkur, mustaqil ta'lim faoliyati, interfaol o'qitish metodlari, raqamli o'quv resurslari, onlayn ta'lim platformalari, virtual ta'lim muhiti, raqamli kompetensiyani rivojlantirish, pedagogik dizayn, o'quv jarayonini raqamlashtirish, media savodxonlik, innovatsion pedagogik texnologiyalar, o'qituvchi tayyorlash tizimi, raqamli o'quv materiallari, talabalar faol kognitiv jarayoni, zamonaviy ta'lim standartlari.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the process of developing heuristic abilities in future primary school teachers within the context of digital education. The modern educational system requires the enhancement of learners' creative potential, the development of independent thinking skills, problem-solving abilities, and the capacity to make effective decisions in non-standard situations. In the era of rapidly expanding digital technologies, teachers need not only professional pedagogical skills but also an innovative approach, well-developed information and communication competencies, and a high level of heuristic thinking. The article elaborates on the essence of heuristic ability and its structural components-creative thinking, problem situation analysis, proposing alternative solutions, logical reasoning, and reflection-based on the study of scientific literature. Additionally, it examines the pedagogical opportunities offered by the digital educational environment for developing these abilities. In particular, the effectiveness of using online platforms, digital simulations, virtual laboratories, interactive tasks, modules based on problem situations, as well as tools supported by artificial intelligence, is analyzed. The study proposes a model for developing the heuristic activity of future teachers through specially designed learning tasks, methodological approaches, and digital tools. The implementation of this model encourages students to engage in independent inquiry, generate original ideas, and enhance interactive collaboration within the educational process. The results of the study can be applied to the integration of pedagogical innovations in digital learning environments and contribute to improving the quality and efficiency of teacher training in primary education.

Key words: Digital education, digital competence, heuristic abilities, heuristic approach, primary education methodology, pedagogical innovations, information and communication technologies, digital pedagogy, problem-based learning technologies, creative thinking, critical thinking, independent learning activity, interactive teaching methods, digital learning resources, online learning platforms, virtual learning environment, development of digital literacy, instructional design, digitalization of the learning process, media literacy, innovative pedagogical technologies, teacher training system, digital educational materials, active cognitive process of students, modern educational standards.

Аннотация. В данной статье всесторонне рассматривается проблема формирования эвристических способностей будущих учителей начальных классов в условиях цифрового образования. Современная образовательная система требует развития творческого потенциала личности, формирования у студентов умений самостоятельного мышления, поиска решения проблем и

принятия эффективных решений в нестандартных ситуациях. Особенно в эпоху активного внедрения цифровых технологий педагогу необходимы не только профессиональные педагогические навыки, но и инновационный подход, развитые информационно-коммуникационные компетенции, а также высокий уровень эвристического мышления. В статье раскрывается сущность эвристической способности, её структурные компоненты - творческое мышление, анализ проблемной ситуации, выдвижение альтернативных решений, умение логически рассуждать и рефлексировать - на основе анализа научной литературы. Кроме того, исследуются педагогические возможности цифровой образовательной среды в развитии данных способностей. В частности, анализируется эффективность использования онлайн-платформ, цифровых симуляций, виртуальных лабораторий, интерактивных заданий, модулей, построенных на проблемных ситуациях, а также инструментов искусственного интеллекта. В исследовании предлагается модель формирования эвристической активности будущих учителей, основанная на специальных учебных заданиях, методических подходах и цифровых средствах. Реализация данной модели способствует развитию у студентов навыков самостоятельного поиска, выдвижения оригинальных идей, усилению интерактивного взаимодействия в образовательном процессе. Полученные результаты могут быть использованы для внедрения педагогических инноваций в условиях цифровой среды, а также для повышения качества и эффективности подготовки кадров в сфере начального образования.

Ключевые слова: Цифровое образование, цифровая компетентность, эвристические способности, эвристический подход, методика начального образования, педагогические инновации, информационно-коммуникационные технологии, цифровая педагогика, технологии проблемного обучения, креативное мышление, критическое мышление, самостоятельная учебная деятельность, интерактивные методы обучения, цифровые учебные ресурсы, онлайн образовательные платформы, виртуальная образовательная среда, развитие цифровой грамотности, педагогический дизайн, цифровизация учебного процесса, медиа-грамотность, инновационные педагогические технологии, система подготовки учителей, цифровые учебные материалы, активный когнитивный процесс студентов, современные образовательные стандарты.

For citation: Khojaeva G.A. Developing the heuristic abilities of future primary school teachers in a digital learning environment. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 4 (1): 151-158.

Zamonaviy raqamli transformatsiya ta'lim sohasini ham tubdan o'zgartirmoqda, O'zbekistonda ham ta'lim tizimi yangi bosqichga ko'tarilmoqda, ayniqsa bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy talablar asosida tayyorlash muammolari dolzarb hisoblanadi. Mazkur maqolaning mohiyati evristik qobiliyat tushunchasini o'rganish va uni raqamli muhitda shakllantirish usullarini tatbiq etishdir.

Evristik qobiliyat - bu muammoli vaziyatlarda yechimni topish, izlanuvchanlik, topqirlik va mustaqil fikrlash qobiliyatidir. Bugungi kunda raqamli asrda bu qobiliyatning ahamiyati ortib bormoqda, chunki ma'lumotlar almashinuvining tezlashuvi va miqdorining oshishi bo'lajak mutaxassislardan doimiy yangilanish va muammolarni yechishni talab qiladi. Maqolaning ilmiy yangiligi shundaki, u an'anaviy evristik usullarni raqamli ta'lim sharoiti bilan uyg'unlashtirib, bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining izlanuvchanlik qobiliyatini shakllantirishning zamonaviy modelini taklif etadi. Amaliy ahamiyati esa, o'qituvchilar tayyorlashda qo'llaniladigan ushbu modelning respublika miqyosida joriy etilish imkoniyatlarini ko'rsatib berishdadir.

Adabiyotlar tahliliga keladigan bo'lsak evristik ta'limning nazariy asoslari qadimgi pedagogik merosga tegishli. Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino kabi allomalarning asarlarida mustaqil fikrlashga oid ko'plab qimmatli fikrlar mavjud. Hozirgi zamon tadqiqotchilaridan L.S.Vygotskiy, J.Bruner, A.V.Xutorskiy kabi olimlar evristik faoliyatning psixologik-pedagogik jihatlarini o'rganishgan. O'zbekistonlik tadqiqotchilardan Xurramov Rustanning "Qadimgi etnopedagogika manbalaridan foydalanib evristik qobiliyatni komil inson tarbiyasidagi talqini" nomli ishida milliy pedagogik merosda evristik usullarning mavjudligi va ularning zamonaviy shakllarda qanday qo'llanilishi haqida so'z yuritilgan. Uning ta'kidlashicha, "o'quvchilarda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda tezkor savol-javobdan foydalanishning pedagogik jarayon bilan bog'liq jihatlarini o'rganish alohida ahamiyatga ega. Raqamli ta'lim sohasida olib borilgan tadqiqotlar ko'pchilik chet el olimlari tomonidan amalga oshirilgan bo'lsada, so'nggi yillarda O'zbekistonda ham ushbu sohaga qiziqish kuchaymoqda. "Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni intellektual faoliyatga olib kirish masalalari "mavzusidagi tadqiqot ishida sun'iy intellekt va raqamli platformalar yordamida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirish masalalari yoritilgan. L.S.Fayzullayevaning "Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish pedagogik asoslari" maqolasida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish uchun freym texnologiyasi, muammoli ta'lim metodlari, evristik usullar kabi zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalanish zarurligi ta'kidlangan.

Metodologiya va tadqiqot usullari. Tadqiqotning nazariy asoslarini shakllantirishda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, tarixiy va mantiqiy metodlar qo'llanildi. Amaliy qismida esa, so'rovnoma, kuzatuv, statistika va eksperiment usullaridan foydalanildi. Tadqiqot 2023-2024 o'quv yilida olib borildi. Tadqiqot bazasi sifatida Navoiy davlat pedagogika instituti, Toshkent davlat pedagogika universiteti va Nizomiy nomidagi TDPuning boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalari tanlandi. Jami 350 talaba tadqiqotda ishtirok etdi.

Tadqiqotning ishchi gipotezasi. Agar bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining evristik qobiliyatini shakllantirishda zamnaviy raqamli texnologiyalardan samarali foydalansak, ularning kasbiy tayyorgarligi sezilarli darajada oshadi.

Ma'lumotlarni tahlil qilishda SPSS 25.0 dasturiy majmuasidan foydalanildi. Statistik hisoblashlar $p < 0.05$ ahamiyatlilik darajasida olib borildi.

Tadqiqot natijalari va muhokama: Tadqiqot davomida bo‘lajak o‘qituvchilarning evristik qobiliyat darajasini aniqlash uchun test va so‘rovnomalar qo‘llanildi. Dastlabki o‘lchovlar shuni ko‘rsatdiki, talabalarning faqat 28 % yuqori darajada evristik qobiliyatga ega, 45 % o‘rtacha darajada va 27 % past darajada ega.

1-jadval

Tadqiqot ishtirokchilari demografik tarkibi

O‘zgaruvchilar	Kategoriylar	Soni	Foiz (%)
Jinsi	Ayollar	275	78,6%
	Erkaklar	75	21,4%
Yosh	18-20	180	51,4%
	21-23	170	48,6%
O‘qish joyi	Toshkent	150	42,9%
	Navoiy	100	28,6%
	Boshqa shaharlar	100	28,6%

Tadqiqot davomida quyidagi asosiy muammolar aniqlandi:

- raqamli texnologiyalardan faqat ma‘lumot uzatish vositasi sifatida foydalanish;
- an’anaviy usullarning ustunlik qilishi va yangi metodlarning etarli darajada qo‘llanilmasi;
- talabalarning mustaqil izlanish faoliyatiga nisbatan motivatsiyasining pastligi;
- raqamli kompetentlikning etarli emasligi.

Tadqiqotning keyingi bosqichida talabalarga raqamli resurslar yordamida evristik qobiliyatni shakllantirishga qaratilgan mashqlar tizimi taklif etildi. Ushbu tizim quyidagi komponentlarni o‘z ichiga oldi:

- muammoli vaziyatlarni modellashtirish;
- loyihaviy faoliyatni tashkil etish;
- kreativ yechimlarni topishga yo‘naltirilgan topshiriqlar;
- raqamli instrumentlardan foydalanish.

2-jadval

Evristik qobiliyatni shakllantirishda qo‘llaniladigan raqamli vositalar

Vosita turi	Nomlari	Qo‘llanilish maqsadi	Samaradorlik darajasi
Interaktiv platformalar	Moodle, Google Classroom	Muammoli topshiriqlarni berish va baholash	Yuqori
Aqliy xaritalash	MindMeister, XMind	Tushunchalar va goyalarni vizuallashtirish	O‘rta
Simulyatsion dasturlar	PhET, GeoGebra	Pedagogik vaziyatlarni modellashtirish	Yuqori
Hamkorlik vositalari	Padlet, Miro	Jamoaviy muammolarni yechish	O‘rta

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, 6 oy davomida taklif etigan metodikadan foydalangandan so‘ng, talabalarning evristik qobiliyat darajasi sezilarli o‘zgardi: yuqori darajadagi talabalar soni 28% dan 49% ga, o‘rtacha darajadagilar 45% dan 40% ga, past darajadagilar esa 27% dan 11% ga yetdi.

Statistik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, o'zgarishlar istiqbolli ($p < 0.05$) bo'lib, bu bizning ishchi gipotezamizning to'g'riligini tasdiqlaydi.

Evristik qobiliyatni shakllantirishning metodik tizimi. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining evristik qobiliyatini shakllantirish quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanishi kerak:

Muammolilik tamoyili - ta'lim jarayonini real pedagogik muammoli vaziyatlar asosida tashkil etish.

Raqamli integratsiya tamoyili - an'anaviy va raqamli ta'lim usullarini uyg'unlashtirish.

Faollik tamoyili - talabalarning mustaqil izlanish faoliyatini rag'batlantirish.

Refleksiya tamoyili - o'z faoliyati va natijalarini tahlil qilish qobiliyatini shakllantirish.

Mazkur tamoyillar asosida quyidagi uslubiy tizim taklif etiladi:

Birinchi bosqich - motivatsion-tayyorgarlik. Ushbu bosqichda talabalarga evristik faoliyatning asoslari va ahamiyati, shuningdek raqamli texnologiyalardan foydalanish asoslari o'rgatiladi. Asosiy vazifa - talabalarning izlanish faoliyatiga bo'lgan qiziqishini oshirish.

Ikkinchi bosqich - tarkibiy-faoliyat. Ushbu bosqichda talabalar turli pedagogik muammolarni yechishga oid amaliy mashqlarni bajaradilar. Raqamli muhitda quyidagi topshiriq turlaridan foydalanish mumkin:

Muammoli topshiriqlar - talabalarga aniq yechim ko'rsatilmaydigan, izlanish talab etiladigan vazifalar.

Kreativ loyihalar - mustaqil ravishda muammoni aniqlash, uni tahlil qilish va yechim taklif etish.

Pedagogik situatsiyalarni modellashtirish - real pedagogik vaziyatlarni raqamli muhitda qayta yaratish.

Jamoaviy muammolarni yechish - raqamli hamkorlik vositalari yordamida guruhda ishlash.

Uchinchi bosqich - nazorat-tahliliy. Ushbu bosqichda talabalarning evristik qobiliyat darajasi baholanadi va natijalar tahlil qilinadi. Baholash anonim tarzda, bir nechta ko'rsatkichlar asosida olib boriladi.

3-jadval

Evristik qobiliyatni baholash mezonlari

Ko'rsatkichlar	Yuqori daraja	O'rtacha daraja	Past daraja
Muammoni aniqlash	Muammoni tez va aniq aniqlaydi	Muammoni aniqlashda yordam kerak	Muammoni mustaqil aniqlay olmaydi
Yechim varianti	Ko'p variantli yechim taklif etadi	Cheklangan variantlar soni	Faqat bitta variant taklif etadi
Raqamli vositalardan foydalanish	Vositalarni kreativ va samarali qo'llaydi	Asosiy funksiyalardan foydalanadi	Vositalardan foydalanishda qiyinchiliklar
Natija tahlili	Natijani chuqur tahlil qiladi	Natijani sathiy tahlil qiladi	Natijani tahlil qila olmaydi

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining evristik qobiliyatini shakllantirish an'anaviy usullarga nisbatan samaraliroqdir. Raqamli texnologiyalar evristik faoliyatni tashkil etishning yangi imkoniyatlarini yaratadi, ammo ularning samaradorligi qo'llanilish usuliga bog'liq.

Quyidagi asosiy takliflar ishlab chiqildi:

1. O'qituvchilar tayyorlash dasturiga evristik qobiliyatni shakllantirishga qaratilgan maxsus modullarni kiritish;

2. Raqamli ta'lim muhitini yanada takomillashtirish va talabalarning izlanish faoliyatini rag'batlantirish;

3. Bo'lajak o'qituvchilarga raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish;

4. Metodik qo'llanma va topshiriqlar to'plamini ishlab chiqish, ular orqali evristik qobiliyatni shakllantirish;

5. O'qituvchilarning o'zini o'zi takomillashtirish tizimini yaratish, ularning doimiy ravishda yangi usul va texnologiyalar bilan tanishishini ta'minlash.

Kelajakda ushbu tadqiqotni quyidagi yo'nalishlarda davom ettirish rejalashtirilgan:

- evristik qobiliyatni shakllantirishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish;

- turli yo'nalishdagi talabalar (masalan, tabiiy fanlar va gumanitar fanlar) uchun maxsus metodikalarni ishlab chiqish;

- evristik qobiliyatni uzoq muddatli monitoringini o'tkazish va uning o'qituvchining kasbiy faoliyatiga ta'sirini o'rganish.

Xulosa qilib aytish mumkinki, raqamli transformatsiya davrida bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining evristik qobiliyatini shakllantirish ularning kasbiy tayyorgarligining ajralmas qismi hisoblanadi. Buning uchun an'anaviy pedagogik usullarni zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish, izlanish va innovatsion yondashuvlarni rag'batlantirish, shuningdek doimiy o'zini o'zi takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Qo'shaqova F.O. (2023). Akademik litseylarda muammoli ta'limni tashkil etish. GOLDEN BRAIN. №1(1). B. 73-76.

2. Oydin U.S. (2022). Pedagogik texnologiyalar asosida talabalar ijodkorligini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish. PEDAGOGS International Research Journal. №2(1). B. 87-91.

3. Mohira S.K. (2021). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ fikrlash ko'nikmalarini, muammoni hal eta olish kompetentligini shakllantirish. PEDAGOGLAR yuridik, tibbiy, ijtimoiy, ilmiy jurnal. №11(1). B. 106-119.

4. Xurramov R. (2022). Qadimgi etnopedagogika manbalaridan foydalanib evristik qobiliyatni komil inson tarbiyasidagi talqini. Ilmiy-ma'rifiy jurnal.

5. Fayzullayeva L.S. (2025). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish pedagogik asoslari. Ta'lim innovatsiyasi. №3(2). B. 45-52.

6. Khojayeva G. (2023). O‘quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish. Educational research in universal sciences. №11. B. 879-882. <http://erus.uz/index.php/er/article/view/454>

7. Khojayeva G. (2023). Development of heuristic ability. Educational Research in Universal Sciences. P. 441-443. <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5005>

8. Xo‘jayeva G.A. (2023). Raqamli ta‘lim sharoitida bo‘lajak o‘qituvchilarni evristik qobiliyatini rivojlantirish//Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi. TDPU. B. 462-464.

13. Xo‘jayeva G.A. (2023). Evrestik qobiliyatni rivojlantirishning//Ta‘lim sifatini oshirishni tashkil etish va uni boshqarish texnologiyalari mavzusida xorijiy mutaxassislar ishtirokidagi Respublika ilmiy- amaliy konferensiyasi USAT. B. 581-584.